

#TRADWIFE: “GET READY WITH ME” PARA IMPEDIR EL RETORNO DE LA MUJER A LA ESFERA DOMÉSTICA

María Benítez-Utrera¹

¹Departamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana), Facultad de Filología, C/ Palos de la Frontera, s/n, 41004 Sevilla, España, marbenutr@alum.us.es.

Palabras clave: Tradwife; feminismo; tradicional; imagen; hogar.

Este proyecto se ha desarrollado a partir del concepto *tradwife*, neologismo compuesto de “traditional wife” (“esposa tradicional”), que ha ganado gran popularidad en plataformas como *Instagram* o *TikTok*. Este término ha dado lugar a lo que me refiero como *tradwife movement*, fruto de una comunidad virtual formada por mujeres que se autodenominan *tradwives* y se dedican a publicar contenido predicando ideas conservadoras y mostrando una visión nostálgica e idílica del rol de la mujer. El objetivo principal de este proyecto era explorar el discurso del *tradwife movement*, analizando sus características, así como los motivos que han llevado a su aparición, lo que en última instancia nos permitiría rebatir sus pilares fundamentales y advertir sobre los peligros potenciales que acarrea la aceptación social de estos discursos.

En la introducción, se subraya que el concepto, que cobró relevancia durante la pandemia del Covid-19, coincidiendo con un momento en el que la población se centró y concentró en el hogar, se usa para referirse a un movimiento asociado al discurso de la extrema derecha con tintes religiosos e ideas tradicionalistas. Para analizar y rebatir los discursos promulgados por las *tradwives*, es necesario aludir a su estética, que intenta replicar un prototipo de ama de casa que ha sido fabricado por las necesidades y los deseos de una sociedad heteropatriarcal, pero que tiene un resultado inverosímil e inalcanzable para la mayoría de mujeres, especialmente para aquellas que trabajan tanto dentro como fuera del hogar por sus necesidades económicas y/o personales. Para demostrar esto, contrastamos la imagen y el discurso de dos *tradwives* con fuentes literarias y teorías que nos permitieron poner a prueba su veracidad. Por un lado, analizamos el contenido producido por Alena Kate Pettitt, *blogger* británica (ver figura 1) precursora del término *tradwife*. Por otro lado, analizamos el contenido de Estee Williams, joven *TikToker* americana (ejemplo de su contenido mostrado en la figura 2). Ambas presentan una estética que alude

al prototipo de “esposa feliz” y hacen uso del estereotipo de feminista enfadada para convencer a su audiencia de que el antifeminismo promovido por el *tradwife movement* es el camino hacia la felicidad. Para rebatir estas ideas, mencionamos fuentes como *The Feminine Mystique* [1], imprescindible para entender la situación de dependencia y desesperación de las amas de casa en los años 50; *Gender Trouble* [2], que evidencia la performatividad del contenido *tradwife*; y *The Promise of Happiness* [3], que justifica el rechazo de la imagen de esposa complaciente.

Por último, concluimos que los discursos de esta naturaleza tienen un impacto negativo en la sociedad, al negar la necesidad de la existencia del movimiento feminista y promover valores que delegan a la mujer a la esfera doméstica. Además, señalamos la necesidad de promover un feminismo interseccional en lugar de neoliberal, que tenga en cuenta las peticiones y necesidades de las madres y trabajadoras del hogar, impidiendo así que recurran a buscar apoyo en discursos sensacionalistas y reaccionarios, como el promovido por las *tradwives*, que les lleven a empeorar su situación.

Fig. 1. *The Darling Academy*, blog de Pettitt.

Fig. 2. *TikTok* de Estee Williams.

Agradecimientos

María Benítez agradece la financiación ofrecida por la Universidad de Sevilla, a través del Programa de Becas de Iniciación a la Investigación como parte del VIIPPIT. Además, agradece a Carolina Sánchez-Palencia Carazo, directora de este proyecto que fue realizado como Trabajo de Fin de Máster del Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales ofrecido por la Universidad de Sevilla.

Referencias

[1] Friedan, Betty, *The Feminine Mystique*, Introduction by Anna Quindlen, W. W. Norton & Company, New York, ([1963] 2001).

[2] Butler, P. Judith, *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex*, Routledge, New York, (1993).

[3] Ahmed, Sara, *The Promise of Happiness*, Duke University Press, North Carolina, (2010).